

QARAQALPAQLARDA AĠASH USTASHILIGI: TARIYX, TEXNIKA HÁM ZAMANAGÓY RAWAJLANIW.

Shaxzada Dúysenbaeva,

*Qaraqalpaqstan Respublikasi tariyxı hám
mádeniyati mámleketlik muzeyi ilimiy xızmetkeri*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19606607>

Annotatsiya. *Bul maqalada Qaraqalpaq aymağında qalıplesken aġash oymashılıq dástúrleri, onıń tariyxıy rawajlanıwı, texnikalıq usılları hám zamanagóy mashqalaları ilimiy talqılanadı. Jumis arxeologiyalıq hám etnografiyalıq dálliller hám de jergilikli ilimiy dereklerge tayanğan halda jazılğan.*

Tayansh sózler: *Qaraqalpaq ámeliy óneri; aġash oymashılıǵı; naǵıs; ónermentshilik; muzey, milliy miyras.*

Annotation. *This article provides a scientific analysis of the traditions of woodworking (carving) formed in the territory of Karakalpakstan, its historical development, technical methods, and modern problems. The work is based on archaeological and ethnographic evidence and local scientific sources.*

Keywords: *Karakalpak applied arts; wood carving; patterns; crafts; museum, national heritage.*

Qaraqalpaqlardıń eń áyemgi dástúriy kásipleriniń biri aġashtan islep shıǵarıw bolıp esaplanadı. Qaraqalpaq xalqınıń ámeliy kórkem óneri aymaqtıń sociallıq-ekonomikalıq hám mádeniy ózgeshelikleri menen tıǵız baylanıslı. Aġash ustashılıǵı dáslep kúndelikli turmıslıq buyımlar jaratıw menen baslanıp, keyin ala estetikalıq hám simvolikalıq qunǵa iye bolıp, ónermentshiliktiń bekkem baǵdarına aylandı. Usı jumısta dástúriy texnikalar, naǵıs tili hám olardıń sociallıq-ruwxıy mazmunı analiz etiledi [2, b. 47].

Arxeologiyalıq izertlewler Qaraqalpaqstan aymağında aġash buyımların islep shıǵarıwdıń áyyemgi tamirları bar ekenligin kórsetedi. Ámiwdárya hám onıń átirapındaǵı esteliklerden tabılǵan aġash qaldıqları ónermentshiliktiń uzaq tariyxqa iye ekenligin tastıyıqlaydı. [1, b. 62] Orta ásirlerde aġash bezewleri diniy hám puqaralıq imaratlarında keń qollanılıp, XVIII-XIX ásirlerde ustaz-shákirt mektepleri hám jergilikli ustashılıq mektepleri qalıplese basladı. Kópshilik aġash ustashılardıń arnawlı ustaxanaları bolıp, olar ustaxana dep atalǵan. Jumıslar tiykarınan ustaniń úyinde, tek ayırım waqıtları buyırtpashınıń úyinde islendi. Kópshilik jaǵdaylarda buyırtpashı ustani kerekli aġash materialları menen támiyinlep turǵan.

Aġashqa islew beriw sanaatında ápiwayı górrék tokarlıq stanogı paydalanılǵan. Górrék járdeminde sharıq, iyik, shıǵırshıq, besik, oqlaw hám toqıw stanogınıń ayırıqsha bólimleri, hár qıylı sandıqlar, esikler hám basqalar tayarlanǵan. Jergilikli ustalar tiykarınan terek, qayraǵash, tut, ġoza hám basqa aymaqqa tán túrler menen islegen. Aġashti tańlawda shiyki zattıń qurǵaqlıǵı, talshıǵı hám bekkemligi áhmiyetli esaplanǵan. Jumis procesi ádette tómendegi basqıshlardan ibarat: shiyki zattı

qurgatıw, groblash (tuwrilaw), kesiw, oyma isleri (shuqır yaki yarım oyma), tegislew hám jiltıratıw. Joqarı sapağa erisiw ushın betti organikalıq maylar yamasa mum menen qorgaw qollanılğan. [3, b.35]

Qaraqalpaq oymashılıǵında geometriyalıq hám ósimlik motivleri dominant esaplanadı. Sheńber, ğumsha, tolqın, qus motivi hám basqa elementler tiykarınan jergilikli tábiyat hám suw kórinislerin simvolikalıq túrde sáwlelendiredi. Naǵıslardıń mánisi kontekstke baylanıslı bolıp, ayırımlarında ómirlik cikllar, qorgaw yamasa rawajlanıw simvolları jámlengen. Texnikalıq jaqtan ornamentler tereń oyma, anıq oyma yamasa relyef kórinisinde islenedi.

XX ásirdeń baslarınan baslap qońiratlı, shımbaylı hám basqa aymaq ustaları jergilikli ónermenshilikti rawajlandırıwda áhmiyetli rol oynagan. Usı ustalar óz mekteplerin shólkemlestirip, shákirtler tárbiyalagan hám olardıń dóretpeleri jergilikli muzey hám de kollekciyalarda saqlanıp qalğan [4., b.118.].

Kóplegen aǵash oymashı ustalar aǵash oymashılıǵı menen shuǵıllanıp, otaw esikleri hám sandıq, sabayaq, kelilerdeń aldınǵı bólimlerin kórkem oymashılıq penen bezegen. Aǵash ustası hár túrli awıl xojalıq quralların, olardıń tiykarǵıları - günde, mala, shıǵır, arba, qayıq tayarlagan. Bunnan tısqari, úy islep shıǵarıwda paydalanılatuǵın aǵash buyımlar: toqıw úskeneleriniń bólekleri (qozaq, órmek), qayraw úskeneleri, paxtanı qolda tazalaw úskeneleri (shıǵırshıq), aǵash ıdıslar tayarlangan. Arba tayarlawda jergilikli tal, tal, qaraǵay, erik, jiyde tereklerinen material sipatında paydalanılğan. Aǵash soǵıwda ápiwayı górrrek stanogınan paydalanıw. Górrrek stanogi menen shariq , iyik , shıǵırshıq islengen. Aǵash oymakerligi qara úydiń ergeneklerinde júda kóp qollanılğan. Esik hámme waqıt eki jaqlı boladı. Ergenektin joqarǵı hám tómengi esik aldınǵı (mánlaysha, shabaqsha, tabaldırıq) hám tayanıshlardan ibarat bóleklerge ajratılatuǵın qapı qutısına kirgiziledi.

Usınday aǵashqa naǵıs oyıw óneriniń birqansha úlgileri Qaraqalpaqstan Respublikasi tariyxı hám mádeniyatı mámleketlik muzeyinde saqlanıp kelmekte. Olardan sandıq hámde sabayaqtı misal etip kórsetiwge boladı. Qaraqalpaq xalqınıń bay mádeniy miyrası arasında sandıq ayrıqsha orın iyeleydi. Ol ázelden turmıshlıq turmıstıń áhmiyetli bólegi bolıwı menen birge, xalıqtıń milliy ruwxıyatı, talǵamı hám kórkem ónerge bolǵan kózqarasların sáwlelendiriwshi buyım sıpatında qádirlengen. Sandıq - bul tek ǵana kiyim-kenshek saqlanatuǵın orın emes, al estelik, arziw, sır hám shańaraqlıq qádiriyatlardıń tımsalı da bolıp esaplanadı. Qaraqalpaq xalqında sandıq áyyemnen-aq kóshpeli turmıstıń zárúr buyımı bolǵan. Ol kiyim-kenshek, zergeklik buyımları, ıdıslar hám basqa da baylıqlardı saqlaw ushın paydalanılğan. Waqıtın ótiwi menen sandıq estetikalıq hám simvolıq áhmiyetke iye bolıp, hayallar sebi hám shańaraqlıq maqtanısh buyımına aylangan. Qaraqalpaq sandıqları tiykarınan terek, tal yamasa qayın aǵashınan islengen. Aǵash tańlawda onıń jeńilligi, bekkemligi hám islewge qolaylıǵına itibar qaratılğan.

Sandıqtıń tiykarǵı dúzilisi:

Tórtmúyeshlik forma - qolaylı jaylastırıw ushın;

Pás ayaqlı - jerdi suwıqtan qorgaydı;

Qaqpağı búgilmeli, geyde qulpli;

Ishki bóliminde bólimler bar bolıp, olar túrli buyımlardı tártipli saqlawğa imkaniyat bergen. Sandıqtın biyikligi menen uzınlığı nağıstın úlken kishiligine hám qatar sanına baylanıslı boladı. Sandıqtın uzınlığı 130cm den aspaydı. Sandıqtın aldı beti nağıslanadı, úy biykesiniń buyırtpasına qarap hártúrli usıl menen ashılıp jabılatuǵın etip islenedi. Qaraqalpaq sandıqları óziniń oyma nağısları hám ránbáreń bezekleri menen ajıralıp turadı. Olar tek ǵana ámeliy buyım emes, al xalıq oymakerlik kórkem óneriniń biybaha úlgisi bolıp esaplanadı.

Nağıslarda tómendegi simvolliq obrazlar kóp ushırasadı:

Simvolikalıq nağıslar - tirishiliktiń úzliksizligi hám bereket tımsalı;

Gúl nağısları - hayallıq, páklik hám gózzallıq belgisi;

Quyash hám juldız formaları - jaqtılıq, baxıt hám qorgaw simvolı;

Geometriyalıq figuralar - tártip hám bekkemlik belgisi.

Reń tańlawında qızıl, qońır, jasıl, sarı hám qara reńler ústinlik etedi. Bul reńler tábiyiy boyawlardan alınıp, hár biri simvolliq mánis júklegen: máselen, qızıl - ómir hám muhabbat, jasıl - tınıshlıq, qara - kúsh hám turaqlılıq belgisi. Sandıqlardıń nağısları oyma usılda islenedi, nağısları kóbinese geometriyalıq yamasa múyız tárizli boladı. Sandıq, mayda úy dáskelerin saqlaw, ústine kórpe tósek jıynaw ushın arnaladı. Sandıqtın ishine qádirlı zatların salıp, qulpına qulıp ildirip qoyǵan. Ol qara úydiń tórinde turıp úyge sán berip turǵan. Sandıqtın kelip shıǵıw tariyxın úyreniw, olardı saqlap qalıw hám jas áwladqa jetkeriw - bul qaraqalpaq xalqınıń mádeniy yadın saqlap qalıw degen sóz. Sonlıqtan, sandıq tek ǵana ótken ásirlerdiń buyımı emes, al milliy ózlik hám tariyxıy miyrastın tımsalı sıpatında qádirlenedi. Sabayaq ústine júk jıynaw ushın soǵılatuǵın tórt tuyaqlı úy mülki. Onıń aldı jaǵı kese hám tik aǵashlar menen shabaqlanadı. Al geybir sabayaqlardıń aldı jaǵı nağıslı taqtaylar menen qaplangan boladı. Art jaǵı ashıq, geyde sabayaqtın aralıǵı túplenip oǵan hártúrli zatlar, kese-sháynek, dásturxan h.t.b qoyıladı. Sabayaq úydiń qazan-tabaq betine jaqın qoyıladı [6., b-210.] .

Házirgi dáwirde dástúriy oymakerlik qayta tiklenbekte: jas ónermentler milliy nağıslardı zamanagóy dizayn hám ámeliy buyımlarǵa beyimlestirmekte, bul bolsa turizm hám sawǵa-suvenir bazarları ushın jańa imkaniyatlar jaratadı. Biraq taraw tómendegi mashqalalarǵa dus kelmekte: shiyki zat jetispewshiligi, ónermenshilikti hújjetlestiriwdegi kemshilikler, finanslıq xoshametlerdiń tómenligi hám ónermentler ushın sistemalı bilimlendiriw baǵdarlamalarınıń sheklengenligi.

Qaraqalpaq aǵash ustashılıǵı aymaqtın mádeniy miyrasın quraytuǵın áhmiyetli element bolıp esaplanadı. Onı saqlaw hám rawajlandırıw ushın tómendegiler usınıs etiledi: 1) aymaqlıq muzeyler hám mádeniyat oraylarında ortalıqtı bayıtıw hám eksponatları hújjetlestiriw; 2) shiyki zat jetkerip beriwdi tártipke salıw arqalı ustalardıń ekonomikalıq jaǵdayın jaqsılaw; 3) ónermenshilik boyınsha oqıw kursları hám sheberlik sabaqların sistemalı túrde jolǵa qoyıw; 4) jergilikli nağıs hám

texnikalardı zamanagóy dizayn menen úylestiriw arqalı bazarğa shıǵıw imkaniyatların keńeytiw.

Aǵash oymakerligi qaraqalpaq xalqınıń kóp ásirlik turmıs tárizi, isenimi hám ónermentshilik dástúrleriniń ajıralmas bólegi bolıp kelgen. ymashılıq tek arxitekturalıq bezewlerde gana emes, al sandıq, esik, bagana, ıdı, arbalar sıyaqlı buyımlarda da qollanılǵan.

Búgingi kúnde aǵash oymakerligi dástúriy ónermentshilik penen bir qatarda milliy dizayn, interyer kórkem óneri hám suvenir islep shıǵarıw tarawlarında keńnen qollanılmaqta. Ustalar áyyemgi naǵıslardı zamanagóy formalar menen úylestirip, milliy usıldı globalıq kórkem óner maydanına alıp shıqpaqta.

Bul bolsa qaraqalpaq hám ulıwma túrkiy xalıqlar mádeniyatınıń úzliksiz rawajlanıp, zamanǵa beyimlesip atırǵanlıǵın kórsetedi.

Bul kórkem óner túri arqalı xalıq óziniń dúnyanı ańlaw usılın, gózzallıq haqqındaǵı kózqarasların bildirgen. Solay etip, aǵash oymakerligi - bul xalıqtıń tariyxıy esteligi hám ruwxıy miyrasınıń janlı kórinisi bolıp tabıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Aralov, S. (2005). *Qaraqalpaq xalıq ámeliy óneri tariyxı*. Nókis: Qaraqalpaqstan baspası.
2. Esenov J. (1998). *Qaraqalpaq xalıqınıń mádeniy miyrası*. Tashkent: Fan.
3. Saparniyazov, M. (2010). *Qaraqalpaq xalıq ustaları hám olardıń dóretpeleri*. Nókis: Bilim.
4. Savickiy, I. V. (1984). *Qaraqalpaq xalıq kórkem óneri*. Moskva: Izdatelstvo Iskusstvo.
5. Qaraqalpaqstan Respublikası Mádeniyat ministrligi (2022). *Statisticheskie dannie po narodnomu prikladnomu iskusstvu*. Nókis.
6. Жданко Т. А., Камалов С. К. Этнография каракалпаков XIX- нач. XX веков. Материалы и исследования. Изд. Фан, 1980 г
7. Qaraqalpaq etnografiyasi. — Nukus: Ilim nashriyoti, 2020.
8. Rahimova G. *O‘zbek va qaraqalpaq xalq amaliy san’ati*. — Toshkent: Fan, 2015.
9. Qaraqalpaq xalq ustalari ijodi. — Nukus: Qaraqalpaqstan baspası, 2012.